

ЎЗБЕКИСТОН ҒАРБИЙ МИНТАҚАЛАРИДА ҚОР ҚОПЛАМИ ҲАМДА ҚАЛИНЛИГИНИНГ ҲУДУДИЙ ТАҲЛИЛИ

Бегматов С., Холматжанов Б.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151775>

Аннотация. Мақолада Навоий, Бухоро, Хоразм ва Қорақалпоғистон худудида 2020-2024 йиллар совуқ даври учун иқлим, қор қоплами ҳамда унинг қалинлиги маълумотлари қиёсий таҳлил қилинди. Сўнги 5 йилликдаги қор қоплами ва қалинлиги энг юқори кузатилган йил баҳор фасли учун NDVI индекси таҳлил қилинди. Маълумотларни таҳлил қилиш QGIS (очиқ манбали GIS дастури) ва Python (дастурлаш тили) ёрдамида қайта ишланди.

Калит сўзлар: Иқлим, қор қоплами ва қалинлиги, совуқ давр, ёгинлар, WMO, NDVI.

Кириш. Бутун дунё бўйича иқлим ўзгариши шароитида ҳар бир сўнги беш йиллик давр энг иссиғи бўлиб бормоқда [WMO, 2025]. Қор қоплами Ернинг глобал сирт энергия балансига таъсир кўрсатади ва ўзининг юқори альбедоси сабабли иқлимга совитувчи таъсир кўрсатади. Қор қопламининг камайиши натижасида сиртда ютилувчи Қуёш энергиясининг миқдори ўзгаради: илгари Ер юзасидан қайтиб кетаётган нурлар энди ютилиб, Ер сирт ҳароратининг ортишига олиб келади. Қор қопламидаги ўзгаришларни глобал миқёсда тушуниш учун ўлчовлар етарли эмас, шунинг учун масофадан зондлаш маълумотлари талаб этилади. Тадқиқотда TERRA сунъий йўлдошидаги ўрта аниқликдаги MODIS сенсори маълумотларидан фойдаланилган, у 2000-йилдан бери деярли ҳар куни глобал қор қопламини кузатиб келмоқда. Таҳлил натижалари Осиёда қор қоплами майдони энг кўп камайганлигини кўрсатган [Kashani, 2025]. Сўнги йилларда кишининг илиқ келиши туфайли ёғингарчилик қор кўринишида эмас, асосан, ёмғир кўринишида қайд этилмоқда. Ҳарорат пасайганда ёққан қор эса ҳаво илиши билан текислик ҳудудларида барқарор қор қоплами ҳосил қилмай, тез эриб кетмоқда [Kun.uz, 2020]. Йилнинг совуқ даврида ёққан атмосфера ёгинлари, шу жумладан қор, баҳорги ўсимлик қоплами ва тупроқ намлик режимига сезиларли таъсир кўрсатади [WMO, 2010].

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Сўнги йилларда йилнинг совуқ даврида атмосфера ёғинларининг қор кўринишида ёғиши сезиларли камаймоқда. Шунингдек, баҳор ойларида кузатилаётган кам миқдордаги ёмғирлар тупроқ намлигининг узок вақт сақланишини таъминламайди, ва демак, ўсимлик қоплами учун етарли даражада намлик захираси шаклланмайди, Оқибатида тупроқ деградацияси, курғоқчилик, чўлланиш ҳамда яйлов майдонларининг қисқаришига замин яратилмоқда. Шу сабабли қор қоплами майдони ва қалинлигини тадқиқ этиш алоҳида долзарблик касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларида сўнги йиллардаги қор кўринишидаги ёғингарчилик маълумотларини тадқиқ этиш ишнинг мақсади, қор қоплами ва қалинлиги маълумотларини таҳлил қилиш эса ишнинг вазифаси ҳисобланади.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот учун танланган Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларида жойлашган Бухоро, Томди, Урганч ва Нукус метеорология станцияларининг 2020-2024 йиллардаги ўртача йиллик ҳаво ҳарорати тақсмоти сўнги 5 йилликда энг паст ҳароратлар 2020 йилда кузатилганига гувоҳ бўламиз.

1-расм. Танланган метеорология станцияларида ўртача йиллик ҳаво ҳароратининг тебраниши (2020-2024 йй.)

Нукусда ушбу кўрсаткич 13,4 °C ни ташкил этган (1-расм). Энг илиқ йил эса 2023 йилда кузатилиб, Бухорода йиллик ўртача ҳарорат 17,5 °C га тенг бўлган.

Нукус (136 мм), Томди (95 мм), Урганч (114 мм) станцияларида атмосфера ёгинлари 2022 йилда юқори кўрсаткичларга эга бўлса, Бухорода энг кўп ёгин 2024 йилда кузатилган бўлиб, 217 мм ни ташкил этган. Сўнгги йиллардаги кам ёгинли йил Урганчда 2020 йил ҳисобланса (89 мм), қолган станцияларда 2023 йилда ёгинлар сезиларли даражада кам бўлган (2-расм).

2-расм. Танланган метеорология станцияларида йиллик ёгинлар миқдорининг тебраниши (2020-2024 йй.)

Тадқиқ этилаётган ҳудудда NASA Aqua MODIS MYD10A1.061 кундалик қор қоплами майдони маълумотлари [Hall, 2016] ва NASA SMAP L4 (SPL4SMGP v008) қор қоплами қалинлиги [Reichle et al., 2025] маълумотларига кўра йилнинг совуқ даврида (2020 октябрь – 2021 март) қор қопламининг қалинлиги қиймати Қорақалпоғистон ва Навоий вилоятининг марказий ва шимолий қисмида максимал 5 см гача етган (3-расм, б).

3-расм. Қор қоплами майдони (а) ва қалинлиги (б) тақсимоти (2020 й.)

Сўнги йилларда қор қоплами энг зич ҳудудларда 95-98% гача майдонни эгаллаётган бўлсада (4-расм, а, в, г) унинг қалинлиги йилдан йилга камаймоқда. Қор кўринишида ёққан ёғинлар ҳаво ҳароратининг нисбатан юқорилиги туфайли тез эриб кетиши ва қорнинг узок муддат сақланиб туришига имкон бермайди. Бухоро ҳудудларида йилнинг совуқ даврида ҳосил бўлган қор қоплами қалинлиги 1-2 см га ҳам етмайди (4-расм, д, е, ж). Қорақалпоғистоннинг шимоли-ғарбий қисмларида қор қоплами қалинлиги (2024.10 - 2025.03) 15 см гача етган (4-расм, ж). Бу ҳолат ҳаво ҳароратининг пастлиги туфайли қор қоплами ҳосил бўлиш шароитлари етарли эканлиги билан изоҳланади.

4-расм. Қор қоплами майдони ва қалинлиги тақсимоти
а-майдони (%), **д**-қалинлиги (м) – 2021.10 - 2022.03,
б-майдони (%), **е**-қалинлиги (м) – 2022.10 - 2023.03,
в-майдони (%), **ё**-қалинлиги (м) – 2023.10 - 2024.03,
г-майдони (%), **ж**-қалинлиги (м) – 2024.10 - 2025.03

Қор қоплами ғарбий ҳудудларда етарлича ҳосил бўлган 2021 йил баҳор ойи учун NASA Terra MODIS суний йўлдошининг MOD13Q1 коллекцияси [Didan, 2021] асосида

ҳисобланган NDVI индексининг таҳлили кўрстадики, чўл ҳудудларда ҳам ўсимликлар етарли даражада намлик билан таъминланган ва ривожланган (5-расм).

NDVI индекси қиймати эса 0.8 гача етган ва бу баҳор фаслида чўл ҳудудларда ҳам ўсимлик қоплами ўз яшиллик қийматини узоқ вақт сақлаб турганини англатади.

5-расм. Ўзбекистон ғарбида NDVI индексининг 2021 йил баҳор фаслидаги тақсимоти

Хулоса. Иқлим ўзгариши натижасида йилдан йилга қор қопламининг ҳосил бўлиш майдони камайиб бормоқда. Ҳудудда қор ёғиши кузатилаётган бўлсада, унинг тез эриб кетиши сабабли айрим минтақаларда барқарор қор қоплами шаклланмайди. Бу ҳолат йилдан йилга намлик миқдорининг етишмаслиги натижасида қурғоқчилик, ўсимлик қопламининг камайиши ҳамда тупроқ эрозиясига сабаб бўлиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. Abbas Kashani. Has there been a decline in global and regional snow cover? <https://www.researchgate.net/publication/390492826>. April, 2025.
2. Didan, K. (2021). MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid V061 [Data set]. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. <https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13Q1.061>
3. Hall, D. K., V. V. Salomonson, and G. A. Riggs. 2016. MODIS/Terra Snow Cover Daily L3 Global 500m Grid. Version 6. Boulder, Colorado USA: NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center.
4. Reichle, R., De Lannoy, G., Koster, R. D., Crow, W. T., Kimball, J. S., Liu, Q. & Bechtold, M. (2025). SMAP L4 Global 3-hourly 9 km EASE-Grid Surface and Root Zone Soil Moisture Geophysical Data. (SPL4SMGP, Version 8). [Data Set]. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. [doi:10.5067/T5RUATAQREF8](https://doi.org/10.5067/T5RUATAQREF8)
5. Guide to Agricultural Meteorological Practices (GAMP)2010 Edition (WMO-No.134)
6. WMO. Earth Day highlights Climate Action. April, 2020.